

Др Валентина Цветковић-Ђорђевић,*

Редовни професор,

Правни факултет, Универзитет у Београду,

Република Србија

UDK: 347.447.5(37)

347.447.5(497.11)

347.4/.5(497.11)(094.5)

DOI: 10.5281/zenodo.19635085

ОСНОВ УГОВОРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У РИМСКОМ ПРАВУ С ОСВРТОМ НА СРПСКО ПРАВО

Питање основа одговорности присутно је у сваком правном поретку. У позитивном српском праву оно је посебно значајно јер Закон о облигационим односима РС не прописује изричито основ дужникове одговорности. О њему се посредно закључује на основу законских правила о ослобођењу од одговорности. Теорија и пракса немају јединствен став о основу уговорне одговорности: према старијем схватању, српско право познаје субјективну одговорност засновану на претпостављеној кривици дужника; по новијем, основ је објективан — дужник се ослобађа само ако докаже да обавезу није извршио услед околности која представља вишу силу. У римском праву основ одговорности није био изричито формулисан, већ се о њему закључује из разлога за ослобођење дужника и расподеле терета доказивања. По питању основа одговорности, разликовала су се два приступа: по старијем схватању, које потиче из старог римског права, основ је био ризик (*periculum*) који дужник сноси због неизвршења престације, док је касније уведена могућност ослобађајућих приговора; по другом схватању, које је доминантно у Јустинијановом праву, основ је била кривица (*culpa*) — поверилац је, по правилу, морао да докаже да је дужник крив за неизвршење. Различити основи одговорности у римском праву могу да се доведу у везу са савременом поделом одговорности на субјективну и објективну. Субјективна одговорност постоји када дужник одговара на основу кривице (*culpa* или *dolus*). Објективна одговорност (на основу ризика) постоји када дужник одговара без обзира на кривицу. Међутим, решења римског права не дају основа за овако строгу поделу јер и у ситуацији када се одговорност дужника темељила на ризику, дужник је могао да се ослободи одговорности ако докаже да није крив, то јест ако докаже да је посту-

* valentina_cvetkovic@ius.bg.ac.rs

пао са дужном пажњом која се од њега у датом уговорном односу очекивала. Због тога основе одговорности римског права не треба посматрати искључиво кроз призму концепата објективне и субјективне одговорности.

Кључне речи: основ уговорне одговорности, римско право, српско право.

Valentina Cvetković-Đorđević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Belgrade,
Republic of Serbia

The Basis of Contractual Liability in Roman Law with Reference to Serbian Law

The question of the legal ground of liability is present in every legal system. In positive Serbian law, it is of particular importance because the Civil Obligations Act of the Republic of Serbia, regulating contracts and torts, does not explicitly prescribe the ground of the debtor's liability. It is inferred indirectly from statutory rules governing exemption from liability. Legal theory and practice do not share a uniform position on the grounds of contractual liability. According to the older view, Serbian law recognizes subjective liability, based on the presumed fault of the debtor. According to a more recent view, the ground of liability is objective, meaning that the debtor is released from liability only if he proves that the obligation was not performed due to circumstances constituting force majeure (*vis maior*). In Roman law, the legal ground of liability was not explicitly formulated but was inferred from the grounds for the debtor's release and the allocation of the burden of proof. Two approaches can be distinguished. According to the older view, originating in early Roman law, the legal ground was risk (*periculum*), which the debtor bore due to non-performance, while exculpatory defenses were introduced later. According to the other view, dominant in Justinian law, the legal ground was fault (*culpa*); as a rule, the creditor had to prove that the debtor was at fault. The different grounds of liability in Roman law may be associated with the modern division into subjective and objective liability. Subjective liability exists when the debtor is liable on the basis of fault (*culpa* or *dolus*). However, Roman law does not provide grounds for such a strict division because, even under risk-based liability, the debtor could be released if he proved the absence of fault. Therefore, the legal grounds of liability in Roman law should not be viewed exclusively through the prism of objective and subjective liability.

Keywords: legal grounds of contractual liability, Roman law, Serbian law.